

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم الدليل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 248.....المخطوط بين التحقيق والتلفيق: كتاب "الاغتراب بتراجم أعلام الرباط" أمودجاً.....
دة. إلهام السوسي العبدلوي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتدوق العمل التشكيلي: فان غوغ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 291.....العامية المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي

306..... بعض خصائص النفي التسويبية في اللغة العربية

مولاي العربي بيلوش

316..... البلاغة والتواصل.....

دة. فطيمة ابن حدو

دعبد الله موساوي

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle 327

Ghizlane MACHRAOUI

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe..... 339

Fouzia ELBAYED

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay) 358

Mohammed BABA

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile..... 368

Abdelaaziz FERHAOUI

الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية)

د. عبد الرحيم الراشدي

كلية الآداب والعلوم الإنسانية-الرباط

جامعة محمد الخامس أكادال-الرباط (المغرب)

– الملخص:

الكرامات نوع من الأنواع السردية العربية القديمة، تندرج ضمن السرد الصوفي الذي يشكل إلى جانب السرد الأصيل والسرد المترجم والسرد الفلسفي أهم الأنواع السردية العربية القديمة. وتعد فهرسة "أحمد بن عجيبة" (1162 - 1224 هـ / 1748 - 1809 م) من أغنى الفهرسات بهذا النوع من السرد. نذكر مما جاء من في هذا المؤلف ما ذكره من كرامات لجدته ولجده، وما ذكره في فصل: "بعض ما شهدناه من الكرامات والتأييدات"، وبعض ما جاء في فصل: "ذكر ما شهدناه من الكرامات الحسية والمعنوية". وفي فهرسة "ابن عجيبة" فقرات وفصول تحفل بالسرد الصوفي بدءا من الفصل الذي يذكر فيه، انتقاله لعلم الباطن، وخدمته لشيخه، وذكر سياحته للذكر والتذكير، وذكر سنده في التصوف إلى النبي (ص)، وذكر ما لقي من محن في سبيل ذلك كله... إلخ. يأتي ذكر "ابن عجيبة" للكرامات في أثناء حديثه عن سيرته الذاتية، أو خلال حديثه عن سيرة غيره من أقاربه وأشياخه وغيرهم. سنحاول في هذه الورقة تقديم إجابات عن الاسئلة التالية: ما هي الكرامات؟ وما هي خصوصتها ومميزاتها كنوع سردي؟ وكيف يمكننا مقارنة هذا النوع السردية مقارنة سرديتكشف تيماته وبنياته؟ وما هي أهمية دراسة السرد الصوفي الكرامات في عصرنا الحالي؟ ولماذا الاهتمام بأحد رجالاته التصوف المغاربة الذين طبقت شهرتهم الآفاق؟ يمكن القول منذ البداية أن العالم اليوم يشهد اهتماما كبيرا بالتصوف لما يمثله من قيم إنسانية كبيرة كقيمة الحب والتعايش والسلام. والإشكال المطروح علينا اليوم هو كالتالي: كيف عكس القدماء هذه القيم من خلال حديثهم عن الكرامات؟ وما هي خصوصية هذا الفن ضمن فن أدبي قديم هو فن الفهرسة، وتحديدًا عند "ابن عجيبة" الذي اشتهر بتصوفه غربا وشرقا؟.

الكلمات المفتاحية: كرامات- السرد الصوفي - فهرسة - مقارنة

Abstract:

Karamat is an ancient Arabic narrative type, which is part of the sophistic narrative, which together with the original narrative, the translated narrative and the philosophical narrative constitute the most important ancient Arabic narrative species. The Fihrisat of Ahmed Ben Ajibeh (1162 -1224 / 1748 - 1809) is one of the richest in this type of narrative. We recall what was said in this book about his grandmother and grandfather, and what he said in a chapter : some of what we have seen, some of what is sensory and moral. In Fihrisat « Ibn Ajibah »Awesome Paragraphs and chapters that care about the sophistic narrative, beginning with the chapter in which he mentions his transfer of subconscious science, his service to his teachers, and his support in the prayer to the prophet... Or while talking about a biography of other relatives, siblings and others.

And what are In this paper we will try to provide answers to the following questions : what are the Karamat ? And what are their characteristics and characteristics as a narrative type ? And how can we approach this narrative type with a narrative approach that reveals his Subjects and structures ? What is the importance of studying the sacred sophie narrative of our time ? And why do you care about one of his Moroccan men ? It can be said from the

outset that today 's world is witnessing a great interest in describing the great human values it represents, such as the value of love, coexistence and peace. The problem before us today is : how do the Ancients reverse these values by talking about vines ? And what is the speciality of this art in an ancient literary art is the art of cataloguing, specifically at the « Ibn Ajibah » which is famous for describing it west and east ?.

Keywords: Karamat - Sufi narrative - indexing - approach.

- مقدمة:

وردت كرامات "أحمد بن عجيبة" في سياق الحديث عن حياته العلمية، ومساره العلمي، وتقلبه بين حياة الزهد والتصوف، وما حصل له من تأييدات وكرامات يحاول إثباتها، من خلال إيراد حكايات قصيرة اشتملت على أحداث لها بداية ووسط ونهاية، يمكن تقسيمها إلى مقاطع ومنتاليات، وتحديد العوامل الفاعلة في أحداثها وإبراز نظامها الدلالي. ويبرز الغرض الأساس من إدراج "ابن عجيبة" لكراماته التأكيد على خصوصيته وخصوصية تجربته الصوفية وإثبات ولايته.

تعرف الكرامة عموماً بأنها: "ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة فما لا يكون مقروناً بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجاً، وما يكون مقروناً بدعوى النبوة يكون معجزة"³⁶. وبعبارة أخرى هي تنمية لنواة دلالية واحدة، هي إثبات الولاية عبر تجليات كرامية مختلفة.³⁷

الكرامة نص سردي يقوم على الإخبار بوقائع حدثت لأولياء الله، وهي متن حكاوي معين له طريقة خاصة في الحكوي. تتوفر الكرامة على أغلب عناصر الفعل السردية، وما يميزها هو سيرورة البطل داخل مشهد الكرامة. ويمكن القول: إن ما يشكل المتن السردية في الكرامات هو توالي الحالات والتحويلات وفق مسار سردي متناسل وديناميكي. ففي الكرامة نجد تحولاً أو انتقالاً من وضع إلى آخر. تتميز الكرامة أيضاً بوجود شخصية الولي الذي يسيطر على جميع المسارات الحكائية، وبالتالي فالفعل السردية في نص الكرامة هو فعل الولي.

الكرامة نص سردي وهي خطاب دال مكون من مجموعة من الأفعال التي تقوم بها وتؤديها مجموعة من العوامل الفردية أو الجماعية، أو هي مجموعة من الأحداث تشكل منتاليات وصفية حديثة لها بداية ووسط ونهاية تحرك أحداثها مجموعة من العوامل التي تقوم بأدوار تمثيلية، لذلك ينبغي على دارسها اعتماد تقطيع للنص انطلاقاً من تشاكل وحداته الصوتية، وهي خطوة أساسية لا يمكن تجاوزها. تمكننا هذه الخطوة المنهجية من تقسيم نص الكرامة إلى مقاطع نصية يشكل كل مقطع منتالية أو وحدة حكاوية صغرى ترتبط بغيرها من الوحدات الحكائية مشكلة الحكاية ككل، وكل حكاية تقوم على حدث يدور في زمان ومكان معين تحركه مجموعة من العوامل التي ترسم مشهداً تمثيلاً وتجري هذه الأحداث وتنمو وفق نظام دلالي معين. ويمكن القول أن المنتاليات تنفتح وتتغلق على نفسها وفق النظام نفسه.

المقاربة السردية لكرامات "أحمد بن عجيبة":

يفتح "أحمد بن عجيبة" الكرامة الأولى بنفس الافتتاحية، التي دأب عليها في باقي سرده للكرامات، وهي قوله:

"فمن ذلك أني كنت..."³⁸

³⁶ - الجرجاني، التعريفات، ص 179 (النسخة الإلكترونية)

³⁷ - مجموعة من الباحثين، الكرامات الصوفية المغربية (دراسات سيميائية)، تأطير وتقديم: حسن مسكين، جذور للنشر - الرباط، الطبعة الأولى، 2006، ص 52.

³⁸ - ابن عجيبة، الفهرسة، حققها وقدم لها وعلق عليها، عبد الحميد صالح حمدان، دار الغد العربي، الطبعة الأولى 1990، ص 72.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

وهي إشارة إلى انه يرويها عن نفسه، وتشكل هذه الكرامات التي يرويها ضمن فهرسته فصلا ساه: "ذكر ما شهدنا من الكرامات الحسية والمعنوية". وقد قسم هذه الكرامات إلى أنواع هي:

- طي الأرض.
- المشي على الماء.
- الطيران في الهواء.
- الاطلاع على كوائن كانت وكوائن لم تكن.³⁹

وعن طبيعة هذه الكرامات يقول إنها كرامات حسية حصلت له وقت المجاهدة والرياضة.⁴⁰

تلت الكرامة الأولى التي أوردها "ابن عجيبة" كرامات أخرى، افتتحت بنفس المقطع الصوتي، الذي ذكرناه آنفا، مما يجعلنا نعتبرها تشكل مقطعا واحدا، وقد اشتمل الفصل الذي جاء فيه هذه الكرامات على ثلاثة عشر كرامة، أهم ما يميزها أنه يرويها بنفسه، عدا بعضها التي رواها أو ذكرها له بعضهم. تشترك هذه الكرامات في كون أغلبها حصلت له مع حيوانات، يشكل الطير أغلبها، مما يجعله عنصرا مهيمناً على كرامات "أحمد بن عجيبة". وعموما فقد ذكر حيوانات أخرى في كراماته؛ وإن بنسبة اقل مما ذكر به الطير. فقد ذكر البقر والذئب والأرنب. أما فضاءات هذه الكرامات، فهي في الغالب المسجد، والبحر، والوادي. ويغلب على هذه الكرامات أنها تقع ليلا، وفي ليلة مخصوصة هي ليلة القدر. أما فحوى هذه الكرامات هو غالبا استئناس الوحش به، وتسبيحها معه، وعدم النفور منه. ومن الكرامات أيضا ما اتصل بالماء، كنتلك المتصلة المتصلة بماء البحر وهيجانه، أو تلك المتصلة بالوادي وامتلائه، أو تلك المتصلة بماء الضوء وانعدامه. ويحضر الإنسان أيضا في كرامات "أحمد بن عجيبة"، وهم إما الأولياء، أو الصالحون، أو رجال السلطة، أو طلبة العلم، أو الأقارب. ومن مضامين هذه الكرامات: الغوث، وحصول البركة.

وقد سبق لـ"ابن عجيبة" في بداية فهرسته أن ذكر كرامات لأجداده من أمه وأبيه، كان محورها طي الأرض، والغوث، أو المشي فوق الماء. كل هذه الكرامات تشترك في وظيفة واحدة، هي إثبات الولاية.

سنحاول فيما يلي الوقوف عند أهم كرامات ابن عجيبة ومقاربتها مقارنة سردية، مبتدئين بمستوى القصة أو الحكاية.

المقاربة السردية لكرامات "أحمد بن عجيبة":

أولا: مستوى القصة في كرامات أحمد بن عجيبة:

1. مقارنة الكرامة/ الحكاية الأولى:

أ. مقاطع ومنتاليات الكرامة/ الحكاية الأولى:

جاء نص الكرامة الأولى التي سردها "أحمد بن عجيبة" بنفسه كالتالي:

"فمن ذلك أني كنت أذكر الله في بيتي والكتب فوقتي على المرفع،⁴¹ وإذا بطير صغير بلا ريش كأنه يوم خلق يحرك فمه تحريكا قويا، يفتحه ويسده. ففهمت أنه يذكر الله. فقمتم إليه وقربت منه وهو على حاله فلما مددت يدي إليه الخنسن. فلم نره، ففتشت البيت فلم نجد، وكان معي طالب جالس بالباب، فسألته، فقال: لم ير شيئا. فعلمت أنه ملك من الملائكة."⁴²

نفسه، ص 71.39

نفسه، 40

نلاحظ في هذه الكرامة التي يسردها صاحبها تردد مجموعة من الوحدات الصوتية المتشابهة والمتخالفة في نفس الآن، منها:

- أذكر الله / يذكر الله.
- بيتي / البيت.
- يحرك / تحريكاً.
- فقلت إليه / مددت يدي إليه.
- فلم نره / لم ير.
- ملك / ملائكة.

تشكل هذه الوحدات مقاطع سردية، تمثل حكايات صغرى ترتبط بالحكاية الأم. فالمقطع الأول يميزه، حدث ذكر الله، ويجدد المقطع الثاني الفضاء المكاني الذي يقع فيه حدث الذكر، وهو هنا بيت السارد أو المتكلم، ويجدد المقطع الثالث حدث تحريك الفم / المنقار بالذكر، وهو حدث مرتبط بالحدث الأول المتمثل في ذكر الله، ويجدد المقطع الرابع القيام ومد اليد، وهو حدث مرتبط بالسارد الذي يحاول التأكد من شيء ما. أما المقطع الخامس، فيدور حول حدث عدم الرؤية أو حدث الاختفاء، وهو متصل بالمقطع الأول والثاني. أي، بالطائر الذي وجده السارد في مكان غير مألوف وهو البيت، وتحديداً فوق رفوف المكتبة، مما يثير دهشة القارئ؛ ذلك أن الطير، وهنا فرخ الطير مكانه العش فوق الشجرة، وليس رفوف مكتبة في بيت، فالطيور تنفر من الإنسان، وتهرب منه، وتتخذ لها مكاناً بعيداً عنه. هذه الدهشة أو الإدهاش الذي يفتتح به السارد حكايته يبدها المقطع الأخير (ملك - ملائكة). وإذا أردنا تجميع هذه الأحداث ضمن متتالية، وجدنا أن بدايتها هي قيام السارد بذكر الله، وأثناء قيامه بذلك فوجئ بفرخ يحرك فمه / منقاره تحريكاً قوياً، كأنه يذكر الله مع السارد. أما وسط هذه المتتالية فهو اختفاء الطائر:

" فلما مددت يدي إليه انخس "43

وتختتم هذه المتتالية المكونة من خمسة مقاطع باكتشاف السارد أن هذا الطائر الذي وجد في مكان غير مألوف، والذي يقوم بتحريك فمه كأنه يذكر الله، والذي اخفى دون أن يترك أثراً، ودون أن يشاهده أحد هو ملك من الملائكة، وهنا موضع الكرامة. ويمكن تحديدها في:

- استئناس الوحش بالسارد.

- ذكر الوحش لله.

وهذا الحدث يذكرنا بقوله تعالى:

" وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ "44.

وقوله تعالى: "تَسْبِخُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا "45

- كلمة باللهجة المغربية، وهي تقابل كلمة " الرف " في الفصحى.⁴¹

⁴²- ابن عجيبة، الفهرسة، ص 72.

- نفسه، الصفحة نفسها.⁴³

⁴⁴ - سورة الأنعام، الآية 38.

وقوله تعالى: " يَا جِبَالُ أَوِيِّي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَاللَّيْلُ لَهُ الْحَدِيدُ " 46

تقوم هذه الحكاية في كرامات " أحمد بن عجيبة " على الإدهاش، وعلى ذكر العجائبي، لكن هذا الإدهاش يجد تبريره فيما ذكره السارد، من أن هذا الطير هو من الملائكة، وبالتالي فهذه مكرومة وهبها الله للسارد، وبالتالي فهي إثبات لولايته.

ب. شخصيات الكرامة / الحكاية الأولى ووظائفها:

الشخصيات في الحدث الأول (حدث ذكر الله) شخصيات آدمية (السارد، الطالب) وشخصيات غير آدمية (الطائر) بالإضافة إلى شخصيات نورانية (الملائكة). ويتميز عامل الطير بكونه عاملاً مشاركاً في حدث الذكر، وهنا الكرامة في هذه الحكاية. ويمكن إجمال مقومات الطير في هذه الحكاية، فيما يلي:

+ حي.

+ حيوان

+ ذو جناحين.

+ يظهر ويختفي.

+ تسبيح.

وهي مقومات يشترك فيها مع السارد، فهو:

+ حي.

+ إنسان.

+ ذكر

+ تسبيح.

وبالنسبة للملائكة فمقوماتها، هي:

+ حي.

+ نوراني.

+ ذات جناحين. 47

+ تظهر وتختفي.

+ تسبيح.

45 - سورة الإسراء، الآية 44.

- سورة سبأ، الآية 10. 46

47 - يقول تعالى: "الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أجنحةٍ مثنى وثلاث ورباعٍ يزيدُ في الخلقِ ما يشاءُ" إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " سورة فاطر، الآية 1.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

تتشترك هذه العوامل في التسبيح والذكر وتتميز الطائر بكونه عاملاً متحولاً؛ يظهر ويختفي، ويذكر الله وهي سيات يشترك فيها مع الملائكة فالظهور والاختفاء والتحول من سيات الحكاية العجائبية عند " تودوروف" وهذا البعد هو ما يجعل هذه الكرامة/ الحكاية تدخل في باب العجائبي. بالنسبة للحدث الثاني، المرتبط بمقطع (بيتي- البيت) فيشكل الفضاء الذي تجري فيه هذه الكرامة، أي مصاحبة الحيوان للإنسان في الذكر والتسبيح، وهو فضاء للعلم (الكتب- الطالب)، وهو أيضاً فضاء ذو خصوصية لأنه احتضن الطائر/ الملائكة، فهو بهذا المعنى فضاء مبارك بالذكر والتسبيح، وهو فضاء غير موحش إلا أنه يخرج عن المألوف؛ فالطير عادة لا تقيم مع الإنسان في مكان واحد، مثل البيت، وإنما مكانها الأشجار والأعشاش، وهنا تبرز كرامة أخرى وهي استئناس الوحش بالإنسان/ الولي، وهي كرامة ثانية نستخرجها من هذه الحكاية، إضافة إلى كرامة مباركة الملائكة ومصاحبة الطير للبطل في الذكر، مما يثبت ولايته أو خصوصيته، حسب تعبيره. فالفضاء الغريب وغير المألوف للطير، هو أيضاً مكون من مكونات الحكاية العجيبة.

يرتبط المقطع الثالث (يحرك- تحريكا) بالعامل المشارك (الطير)، وأهم ما يميز هذا الحدث هو وظيفة التسبيح، وهي طريقة مختلفة عن طريقة البشر في التسبيح، وهذا الأمر وجه من أوجه الغرابة في هذه الحكاية، وإن كان البطل وهو عامل مشارك في التسبيح أيضاً، قد أدرك بحسه بأن هذا الكائن يسبح لله ويرافق البطل في الذكر.

بالنسبة للحدث الرابع المتصل بالمقطع الصوتي (فقت إليه - فمددت يدي إليه)، فيمثل بالنسبة لنا بنية التحقق، ومحاولة البطل معرفة ما يجري ويدور حوله. وتتحول هذه البنية داخل الحكاية وتحديداً في آخرها، إلى بنية التعرف، و سينتج عن بنية التحقق الحدث الموالي، المرتبط بالمقطع الصوتي (فلم نره- لم ير) وفي هذا الحدث يبرز عامل آخر محاييد هذه المرة هو الطالب، وقد اعتبرناه محايداً لأنه لم يشارك في الحدث الأساسي، أي الذكر، ولأنه لم ير الطائر ولم يعرف إلى أين ذهب وتولى. وبديهي أن عامل الذات سيخبر هذا الطالب بما جرى؛ ليكون شاهداً على هذه الكرامة التي تثبت ولاية البطل واستحقاقه لها. وهنا أيضاً يبرز عنصر الظهور والاختفاء، وهو من عناصر الحكاية العجائبية، كم سبق واستنتجنا.

سيعقب هذه البنية: بنية الظهور والاختفاء أو بنية التحقق، محاولة الذات معرفة المكان الذي تولى إليه الطير، وهو هنا فرخ غير قادر على الطيران ومع ذلك اختفى، سيحاول البطل جاهداً التحقق مما حدث له مع هذا الكائن، وهو ما ستكشف عنه الوحدة الصوتية الأخيرة (ملك - ملائكة).

عند هذه المرحلة من التحليل سيظهر عامل آخر، وستبرز بنية التعرف.

فاختفاء الطائر وظهوره في مكان غير مألوف، ومشاركته في الذكر، جعل البطل يستنتج أن هذا الكائن هو ملك من الملائكة أرسله الله لمباركة حلقة الذكر، أو جلسة الذكر الذي كان يقوم به البطل، مما يجعلنا نقول إن تحول الملاك إلى طائر، أو تحول الطائر إلى ملاك، أو حضور الطائر وغيبابه، هو البنية أو النظام الدلالي الذي ينمو وفقه نص هذه الكرامة / الحكاية.

اختفاء الطير وظهوره المفاجئ، هو إشارة إلى نزول الملائكة في صور مختلفة للأرض لمباركة عباد الله الصالحين وتفقدتهم واختفائها هودليل على رفع أعمالهم إلى السماء، وهنا تبرز بنية دلالية أخرى، هي: ذكر / مباركة.

ثانياً. الكرامة / الحكاية الثانية:

نص هذه الكرامة، هو كالتالي:

" ومن ذلك أني كنت أصلي في ذلك الموضع ليلة القدر وحدي والبيت مظلم. وإذا بطيور تقع أمامي وخلفي وترفرف فوق رأسي. ولم ألتفت لذلك. فعلمت أنهم الملائكة التي تسلم على الناس في تلك الليلة".⁴⁸

- ابن عجيبة، الفهرسة، ص 48.73

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

تتحكم في هذه الكرامة/ الحكاية الوحدات الصوتية التالية، وهي أكثر المقاطع ترددا فيها، وهذه المقاطع هي:

- ذلك- لذلك.

- ليلة القدر- تلك الليلة.

- أمامي- خلفي.

لنستنتج أن هذه الوحدات الصوتية تقسم الحكاية إلى ثلاثة مقاطع، هي:

أ. مقاطع وامتاليات الكرامة/ الحكاية الثانية:

يرتبط هذا المقطع بالوحدة الصوتية (ذلك-لذلك)، وهو مقطع يميز بالتنشابه التام بين وحداته، ف"ذلك" الأولى اسم إشارة للبعيد، ويقصد به ما ورد قبل هذه الحكاية من كرامة ساقها السارد بنفس الطريقة التي ساق بها أغلب كراماته، يقول:

" ومن ذلك أني كنت أتهدج في غرفة عند ضريح سيدي أبي عبد الله الفخار، والبيت مظلم. فقبض شيء على رجلي بارد كيد رجل بارد أو حية. فبتبني الله فرميته برجلي ومضيت على صلاتي" 49.

والمكان المشار إليه في الكرامة الثانية هو ضريح أحد الأولياء، وتدور هي الأخرى حول الثبات والتثبيت، وهي علامة من علامات الإنسان المؤمن، يقول الله تعالى:

" يَتَّبِعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ" 50.

فقوة الإيمان لدى أولياء الله، تجعلهم يثبتون عند الشدائد، ويواجهون المخاوف، ويبعدون عنهم جميع الهواجس.

تتميز الوحدة الصوتية الثانية (لذلك) بكونها جار ومجرور، ونشير إلى ذلك الحدث الذي وقع مع البطل، وهو الحدث الذي يدور حوله المقطع الأول. وهذا الحدث هو وقوع الطير أمامه وخلفه ورفرفها فوق رأسه أثناء تهجده في ذلك المكان، في ليلة القدر. لنلاحظ حضور الطير بكثرة في كرامات " أحمد بن عجيبة". فالطيور هنا، أيضا عامل مشارك للبطل في تهجده وإحيائه لهذه الليلة المباركة التي قال فيها سبحانه: " تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ" 51.

فالملائكة تبارك هذا المكان، وتصاحب البطل في تهجده، وهو ما سيكشف عنه المقطع الأخير (ليلة القدر- تلك الليلة). يصور هذا المقطع فضاء خاصا، هو غرفة في ضريح، وزمانا خاصا هو ليلة القدر، ليلة نزول القرآن الكريم. فهذا الحدث يمثل من جهة مكانة الرجل عند ربه، ومكانة الفضاء، ومكانة الزمان، ويمثل من جهة أخرى قوة إيمان هذا الشخص، الذي رغم كل ما أحاط به أثناء تهجده ثبت ولم ينتفت لذلك؛ فبالإضافة إلى مشاركة الملائكة له في التهجد، وبالرغم من ظلمة المكان، وبالرغم من وجود طيور في الليل تحوم به، نجده ثابتا متوجها بكله نحو صلاته.

لنستنتج أن طوفان الطيور حول البطل ليلا، والطير لا تطير بالليل هو مكان العجائبية هنا، وهو ما يدفع بنا إلى اعتبارها ملائكة في هيئة الطير.

بالنسبة للوحدة الصوتية الثانية (أمامي-خلفي)، التي تمثل ثنائية ضدية، نجد أن الحدث الذي تتحكم فيه هو تحويم الطيور حول البطل ليلا، وهو مستغرق في تهجده. وفي هذا الحدث تذكير بالحديث النبوي الشريف:

49 - نفسه، ص 72.

50 - سورة إبراهيم، الآية 27.

51 - سورة ليلة القدر، الآية 3-4.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

"ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده"⁵²

وفي رواية أخرى:

" لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة"⁵³.

فصلاة هذا الرجل تسودها السكينة والرحمة، وتباركها الملائكة.

في المقطع الثالث والأخير، والذي تتحكم فيه الوحدة الصوتية التالية: (ليلة القدر تلك الليلة) إشارة إلى زمن الحكاية، وهو زمن مخصوص تنزل فيه الملائكة، مصداقا لقوله تعالى:

" إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ"⁵⁴.

ففي هذه الليلة التي قضاها البطل في الضريح المذكور متهجدا، والطير تحفه عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن أمامه ومن فوقه، إشارة قوية لحضور الملائكة، خاصة وأن الزمن كان ليلا، وأن الإنارة كانت منعدمة، لقوله:

"...والبيت مظلم"⁵⁵.

فهذه المقاطع الثلاثة تشكل متتالية تتبدئ بقيام البطل للصلاة في الضريح، وتتوسطها رفرقة الطير فوقه، وتنتهي باستنتاجه أن هذه الطيور هي ملائكة تسلم على الناس في هذه الليلة المباركة، وهذا الاستنتاج بديهي لأن الطير لا تخلق ليلا.

ب. شخصيات الكرامة / الحكاية الثانية ووظائفها:

في هذه الكرامة شخصيتان أساسيتان، تضطلعان بأدوار مختلفة، فالطيور تقوم بدور عامل مشارك في التهجد، والذات الساردة تقوم بدور العامل الفاعل للتهجد. فهناك إذن بنيتين دلالتين في هذه الكرامة / الحكاية: بنية التهجد وبنية المباركة، أو بنية المكابدة أو المجاهدة، وبنية الكشف أو المكاشفة. فالتجلي الإلهي يحضر من خلال الملائكة التي تحف بأجنحتها المكابدة أو المجاهد، وهو هنا الولي الصالح "أحمد بن عجيبة". يلعب المكان هنا، والزمان دور عاملين مساعدين لحصول المكاشفة. فالمكان غرفة من ضريح ولي صالح، والضريح كما نعلم، هو في المغرب مكان للعبادة والذكر وطلب العلم، ومنطلقا للجهاد في سبيل الله، والزمان هنا هو ليلة القدر، وهي ليلة مقدسة تنزل فيها الملائكة. فهي عامل مساعد لحصول الكشف والتجلي؛ وقد تكون الظلمة، ظلمة الليل عاملا معارضا لارتباط الليل بالهواجس والخاوف، إلا أن ثبات البطل وخشوعه واستغراقه في التهجد جعله يظفر بلحظة تجل نادرا ما تحدث. في هذه الكرامة التقاء النوراني الملائكي مع الإنساني الدوني، وهذا ما يجعل من هذه الحكاية حكاية عجيبة قائمة على مفارقة الواقع. ويمكن قول نفس الشيء عن الطيور في هذه الكرامة، وقد عرفها السارد بأنها ملائكة، بالنظر لقدسية المكان وقدسية الزمان، فمن مقومات العامل المشارك (الطير) نجد:

+ حي + حيوان + مدنس + ذو جناحين + يحوم ويطوف + مشارك.

⁵² - رواه مسلم

⁵³ - رواه مسلم.

⁵⁴ - سورة القدر، الآية 1-5.

- ابن عجيبة، الفهرسة، ص 73.⁵⁵

ومن مقومات الملائكة:

+ حي + نوراني + مقدس + ذو جناحين + تجلي + مباركة + مشارك.

لنستنتج أننا هنا، أمام ثنائيات عديدة، هي ثنائية: (المقدس / المدنس) / (النوراني / الحيواني) / (التجلي / الخفاء) / (المشاركة / المباركة). ويمكن اعتبار الأحداث في هذه الكرامة / الحكاية، تنمو وفق ثنائية (تعبد / مباركة) أو ضمن ثنائية عامة (مكابدة / مكاشفة). وهي ثنائية تميز السرد الصوفي، والكرامات إحدى أنواعه.

يهمن على كرامات "أحمد بن عجيبة" التي رواها ضمن فهرسته، أنها كرامات حصلت له مع الوحش (الذئب / الأرنب / الطير)، مع هيمنة الكرامات المتصلة بالطير، الذي يرمز غالباً للملائكة، فحضوره أثناء الذكر والصلاة هو حضور للملائكة. ومن أمثلة ذلك ما رواه من أن الوحش تأنس به ولا تستوحشه، يقول:

" ومن ذلك أن طيرا عشش معي داخل الخلوة ويخرج علي وأنا جالس في باب الخلوة وهو لا يستوحش مني، فإذا كان معي أحد طلل⁵⁶ وهرب"⁵⁷.

فرمز الطير في كرامات "أحمد بن عجيبة" يستحق أن تفرد له دراسة خاصة، ذلك أن الطير كثير النفور، يجب النظافة والطهارة والهدوء، دائم الانطلاق، محب للحرية، خفيف الجسم، كثير الحركة. وهذه الصفات تجله قريبا من حياة المتصوفة والأولياء، الذين يحبون الخلوة التي تجعلهم متحررين منطلقين متفرغين للعبادة لا غير، نفوسهم مرهفة، دائم الطهارة، منطلقين نحو نداء الذات والروح، تواقين لمعانقة الذات الإلهية بحثا عن تجليها ومشاهدتها والاتحاد معها.

من بين الكرامات التي أوردها "بن عجيبة" في فهرسته، نجد تلك الكرامات التي تتعلق بالبركة في الطعام، وسنعرض لنموذج منها بالتحليل والدراسة بعد تناولنا للكرامات التي يهيم عليها عنصر الماء، والتي تكررت عنده أكثر من مرة، لا يوازها في ذلك سوى الكرامات المتصلة بالطير والملائكة. وبين هاتين الموضوعتين المهيمنتين على كرامات هذا الولي نقطة اشتراك نجملها في الصفاء والفضة والطبيعة والخفة والطهر والنقاوة؛ فالماء عنصر من عناصر الطبيعة، يجري على طبيعته يميز بالصفاء والخفة والنقاء، والطير يعيش على الفطرة وفي الطبيعة دائم الانطلاق معانقا للسماء لا يقف في طريقه شيء، تحمله أجنحته إلى اللامحدود؛ وكذلك الماء الذي لا يعترف بالحوجز، يمضي في طريقه نحو البحر هذا العالم الواسع دون عرقلة أو عوائق. فالطير يطير في السماء وهو فضاء واسع كذلك، يطير بانسيابية مثله مثل الماء الذي يجري في الطبيعة بانسيابية كذلك. والأولياء مثل الطير والماء يسيحون في الأرض مثلها مثل الطير والماء السائحين في السماء وعلى الأرض وفي البحر. هذه بعض التشاكلات الدلالية التي يمكن عقدها بين الموضوعات المهيمنة داخل هذه الكرامات.

ذكر "أحمد بن عجيبة" ثلاث كرامات تمحورت حول الماء: (البحر-النهر-العين) وفي ما يلي ذكر ومقارنة لها، انطلاقا من نموذج "غريماس" وتطبيقاتنا له.

ثالثا. الكرامة / الحكاية الرابعة:

يقول:

⁵⁶ - استرق النظر.

⁵⁷ - ابن عجيبة، الفهرسة، ص 75.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

" من ذلك ما أخبرني به صاحبنا الفقير الناصح محمد اللغميش، قال: كنا في مدينة تطاون فكلفنا القائد بسخرة في البحر، في ناحية طنجة. فتعذر علينا السفر في البحر من هول البحر. وطال الأمر علينا حتى مللنا وضاق البلد علينا. قال: فأخذت صدقة وذهبت إلى سيدي أحمد بن عجبية. فوجدته يصلي في مسجده الذي كان يصلي فيه. فأطال الصلاة، ثم التفت إلي. فقال: ما حاجتك؟ فقلت: يا سيدي كلفنا الخزن بالسفر في البحر، وقد تعذر علينا السفر وطال بنا المقام هنا، فادع الله لنا يطلق سراحنا. فقلت له: غدا تسافران إن شاء الله. قال: فلما أصبحت غدت إلى المرسى فما وصلت إليها حتى وجدت المركب قد عام وسافر كما أخبرني." 58

تفتتح هذه الحكاية كسابقتها بثابت مقطعي هو:

" ومن ذلك ما أخبرني به..."

وتختلف عن باقي الكرامات التي أوردتها "أحمد بن عجبية" في كونه ينسب حكايتها إلى شخص غيره، هو الفقير الناصح "محمد اللغميش". فالسارد هنا، غير متاه مع المسرود. نجد في هذه الكرامة حضور التكرار بكثرة، فقد تكررت كلمة "البحر" أربع مرات، وتكررت كلمة "السفر" بمشتقاتها المختلفة (سفر- تسافران- سافر) خمس مرات، وتكررت "كلفنا" مرتين "وتكررت" أربع مرات وذلك في العبارات التالية:

- طال الأمر علينا.

- "فتعذر علينا".

- "ضاق البلد علينا".

- "تعذر علينا".

لنلاحظ أن "تعذر علينا" تردت أكثر من غيرها ولذلك دلالتها، كما سنرى. وتكررت لفظة "سيدي" مرتين، ولفظة "الصلاة" بمشتقاتها (يصلي- يصلي- الصلاة) ثلاث مرات.

تفيد هذه التكرارات في تقسيم الكرامة / الحكاية إلى مقاطع تشكل أحداثا وموضوعات يدور حولها نص الكرامة.

(فكلفنا-كلفنا) التي وردت أولا، تشير إلى تكليف القائد / الخزن للراوي بسخرة لملها عبر البحر.

وتشير لفظة (البحر) التي تكررت كثيرا إلى الحاجز الذي يمنع الراوي وأصحابه من القيام بالمهمة التي كلفوا بها من طرف القائد/ الخزن.

وتشير لفظة (السفر) التي تكررت هي الأخرى أكثر من مرة إلى أن هذه المهمة تتطلب السفر عبر البحر الهائج، والذي يمثل، كما قلنا آنفا، حاجزا ينبغي تجاوزه للقيام بالمهمة التي أنيطت بهم.

وتشير لفظة "علينا" التي تكررت في عدة عبارات، إلى صعوبة المهمة وتقل المسؤولية التي حملوها، وإلى مدى الضيق الذي لقوه جراء هيجان البحر، وصعوبة التكليف.

وتشير لفظة (سيدي) التي جاءت إحداها مقترنة بـ "أحمد بن عجبية" للشخص الذي لجأوا إليه ليخرجهم من هذه الورطة؛ وهو الولي الصالح القادر على تلبية طلبهم، والذي يمثل الحل بالنسبة لهم.

وتشير لفظة (الصلاة- يصلي - يصلي فيه) إلى حدث الصلاة التي كان الولي "أحمد بن عجبية" مستغرقا فيها لحظة أتاه الراوي لنجدته، وإيجاد حل لمشكلته ومشكلة صحبه.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

هذه المقاطع تمثل متتالية تبتدئ بالتكليف أو السخرة، وعدم القدرة على إنجاز هذا التكليف، وتنتهي بالنجاح في إنجاز التكليف بمساعدة الولي "أحمد بن عجيبة". فما هي الكرامة التي تدور حولها هذه المتتالية؟ لتحديد نوع هذه الكرامة لا بد من استحضار كرامة ذكرها لجدته في أولى صفحات فهرسته،⁵⁹ وهذه الكرامة لها علاقة بالبحر، ورجاله (الصيدون)، وترتبط بالغوث والنجدة. ويمكن تحديد نوع هذه الكرامة في استجابة الدعاء، ومعرفة مآل الأمور، وقضاء الحاجات، وغوث المحتاج. فكأننا بالكرامات تورث من الجد للحفيد.

ت. شخصيات الكرامة / الحكاية الثالثة ووظائفها:

يمثل طلب القائد / المخزن في هذه الحكاية حافزا، ويمثل هيجان البحر عقدة، ويمثل "أحمد بن عجيبة" الحل.

أما العوامل أو الشخصيات التي تحرك هذه الحكاية، فنجد أن القائد يمثل العامل الباعث، ويمثل هيجان البحر العامل المعيق، ويمثل الولي الصالح "أحمد بن عجيبة" العامل المساعد المرسل إليه، ويمثل الراوي العامل المرسل. ويشكل قضاء حاجة القائد / المخزن موضوع هذه الحكاية. أما الفضاء الذي تجري فيه هذه الحكاية هو مدينة تطاون وطنجة، وهما مدينتان ساحليتان، يمثل البحر فيها مجالا للنشاط التجاري والاجتماعي والاقتصادي، ويمثل الزمان هو الآخر عاملا معارضا أو معيقا، وهو هنا، زمان هيجان البحر، وزمان المد، ويكون في فصل الشتاء وحسب حركة القمر. ويمكن اعتبار الراوي قاصدا أو عاملا قاصدا لحل المشكل الذي وقع فيه هو وصحبه، أو قاصدا للولي الذي يمثل القدرة على حل المشكل، ويمكن اعتبار "أحمد بن عجيبة" عاملا مقصودا لاشتهاره بالصلاح واستجابة الدعاء، أو لامتلاكه القدرة على إنجاز التكليف بالمساعدة عليه. ويمكن اعتبار السفر قصدا، قصد إليه القائد / المخزن والراوي أو الصحب، أو هو الجزء الذي حصل عليه الراوي وصحبه. إننا هنا أمام البرنامج السردي التالي، الذي يمكن تقسيمه للأطوار التالية:

التسخير - القدرة - الإنجاز - الجزء

وهو البرنامج الذي يميز أغلب الكرامات التي تكون من هذا الصنف.

تنمو هذه الحكاية وفق نظام (مشكلة / حل). فالولي هنا يمثل الحل، يُلبأ إليه في زمن الملمات والقلائل، ويمثل البحر هنا مقولة الماء في كرامات "أحمد بن عجيبة"، وهو مجال حيوي في حياة مجتمع شمالالمغرب، فهو مصدر للعيش، وكذلك هو مصدر للمخاطر والأهوال. وبين "ابن عجيبة" والبحر علاقة وراثية، إن صح التعبير، ارتبطت بإحدى جداته التي كانت من أولياء الله، وكان رواد البحر يستنجدون بها، وقد سبق وأن أشرنا لهذا الأمر في السابق.

العجائبي في هذه الحكاية، هو خضوع الطبيعة وعناصرها للإنسان الصالح، وقدرته على التخفيف من آثارها على الإنسان.

فاستباق الأحداث ومعرفة أسرار الطبيعة والتحكم فيها، وغوث الناس هي من الكرامات التي اشتهر بها أولياء المغرب، إذ إن كثيرا من الأضرحة ببلاد المغرب مجاورة للبحر، فبالإضافة إلى أن هذه الأضرحة كانت قلاعا للجهاد ضد احتلال السواحل المغربية، كانت كذلك، مكانا لخلوة الأولياء.

رابعا. مقارنة الكرامة / الحكاية الرابعة:

أورد "ابن عجيبة" نص هذه الكرامة التي اخترنا الاشتغال عليها، ومقارنتها مقارنة سردية، كالتالي:

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

" ومن ذلك ما أخبرني به الفقير الناصح والولي الصالح سيدي عبد الهادي تب. قال " أخبرني بعض الناس أنه قال: قصدت زيارة سيدي أحمد فلما وصلت إلى الوادي وجدته حاملا، فلما دخلت بالبهمة أدهشني الوادي وأردت أن أسقط. فناديت يا سيدي أحمد فإذا هو معي وشملتته تحت يده، وهو يقول لا بأس عليك، ثم قاد بهيمتي حتى قطعت".⁶⁰

أ. مقاطع الكرامة/ الحكاية الرابعة ومتالياتها:

في هذه الحكاية الكرامية تتردد المقاطع الصوتية التالية:

- سيدي أحمد- سيدي أحمد.

- الوادي - الوادي.

- بالبهمة- بهيمتي.

يكون كل مقطع صوتي من هذه المقاطع مقطعا نصيا. ويشير أولى المقاطع (سيدي أحمد- سيدي أحمد) إلى قصد الراوي زيارة هذا الوالي الصالح وما حدث له معه.

ويشير المقطع الصوتي الثاني (الوادي- الوادي) إلى أن هذا الراوي حاول اجتياز الوادي / النهر للوصول إلى زاوية الوالي أو بيته إلا أنه وجد هذا الوادي في حالة فيضان، فاستنجد بالشيخ الذي حضر لنجدته في التو واللحظة.

ويشير المقطع الثالث (بالبهمة - بهيمتي) إلى أن هذا الشخص الذي قصد زيارة الوالي "أحمد بن عجيبه" حاول اجتياز النهر رفقة بهيمته وكاد يقضى عليه وعليها لولا نجدة الوالي.

تشكل هذه المقاطع متتالية تبدأ بذهاب هذا الشخص لزيارة الوالي الصالح إلا أن فيضان النهر كاد يغرقه، وتختتم بغوث " أحمد بن عجيبه" له.

ب. شخصيات الكرامة / الحكاية الرابعة ووظائفها:

في هذه الحكاية الكرامية، توجد ثلاثة عوامل. العامل المرسل الممثل فيما سماه الراوي بعض الناس، والعامل المرسل إليه، المساعد " أحمد بن عجيبه" والعامل المشارك للمرسل (البهمة) التي كانت معه، وحاول اجتياز النهر رفقتها. ويمكن اعتبار العامل المرسل عاملا قاصدا لزيارة الوالي "أحمد بن عجيبه" قصد التبرك به وسؤاله حاجته، والمرسل إليه " أحمد بن عجيبه" عاملا مقصودا، واعتبار التبرك وقضاء الحاجة قاصدا. ويمكن اعتبار النهر عاملا معارضا وهو عامل طبيعي. ولنا أن نتساءل عن الكرامة في هذه الحكاية. لنستنتج أن الوالي هنا يحضر من حيث لا تعي الذات المرسل، في أي وقت ومكان، وفي الملمات والمحن والمخاطر، وهذه كرامة خارجة عن المؤلف، وترتبط بغوث الأولياء ونجدتهم لمن استغاث بهم، وهذا النوع من الكرامات كثير عند المغاربة.

تتم هذه الحكاية وفق نظام دلالي هو استنجد / نجدة، وتشترك مع الكرامة السابقة في هيمنة موضوع الماء / الطبيعة.

خامسا: مقارنة الكرامة / الحكاية الخامسة:

تفتتح هي الأخرى بالعبارة المعهودة:

60 - نفسه، الصفحة نفسها.

"ومن ذلك أي كنت...."

وما يميز هذه الكرامة عن غيرها، هو أن البطل هو من يرويا، فالسارد هنا متاه مع مسروده. ونص هذه الكرامة جاء، كالتالي:
 "كنت قدمت لزيارة أمي على طريق الجبل، فدخل وقت الظهر ولم أجد ماء. فقلت في نفسي كانت الأولياء ترى الكرامات كنبع الماء وغيره. اللهم ارزقني ماء تتوضأ به. فسمعت صوت الماء فوق الطريق فعدلت، فإذا ماء ينزل من الجبل فتوضأت به. فلما رجعت من الزيارة قدم معي أخي. فلما بلغت ذلك الموضع، قلت لقد وجدت هنا ماء. فلما نظرنا وجدناه يابسا".⁶¹

تكسر هذه الحكاية هيمنة موضوعة الماء على الحكاية. فقد ذكرت لفظة "الماء" ست مرات، وذكرت لفظة "زيارة" مرتين، و"الطريق" ذكرت مرتين، وذكر "الجبل" مرتين أيضاً، أما كلمة "توضأت" بصيغها المختلفة في الحكاية (تتوضأ به- فتوضأت به) فذكرت هي الأخرى مرتين. وذكرت كلمة "وجدت" بصيغها (وجدت-وجدنا) مرتين هي الأخرى. فلهيمنة موضوعة الماء في هذه الحكاية والحكايات التي سبقتها، وهيمنة ما ارتبط بها من كرامات دلالة، سنقف عندها.

يمكن تقسيم هذه الحكاية بحسب المقاطع المتكررة الصوتية إلى ما يلي:

- (لزيارة- الزيادة).
- (طريق- فوق الطريق).
- (فتتوضأ به- فتوضأت به).
- (الجبل- من الجبل).
- (ماء-كنبع الماء- ماء تتوضأ به-صوت الماء-ماء ينزل- هنا ماء).
- (وجدت- وجدناه).

تقسم هذه الوحدات الصوتية الحكاية إلى خمسة مقاطع، يمثل كل منها حدث. وأول حدث هو حدث الزيارة، فالمتكلم هنا توجه لزيارة أمه. فذكر قدومه للزيارة بداية، وعودته منها نهاية، وما حدث له بين بداية الزيارة ونهايتها.

ويمثل مقطع (طريق- فوق الطريق) حدثاً آخر. فقد جاءت الوحدة الأولى مرتبطة بالجبل، فدل بها أنه سلك طريق هذا المكان لزيارة أمه، وجاءت "طريق" الثانية مرتبطة هي الأخرى بمكان محدد وهو مكان فوق الطريق الذي يعبر منه. وفيه إشارة إلى الطريق التي سلكها بداية لزيارة أمه، وإلى ما يحيط بهذا الطريق نهاية.

أما المقطع الثالث والمتميز بهيمنة لفظة الماء، فيمكن اعتباره الموضوعة الأساسية لهذه الكرامة، وتحديد الماء الوضوء قصد الصلاة. فهذا المكان الذي سلكه لزيارة أمه يعدم فيه الماء، والذي يظهر فجأة مما يشكل كرامة لا تحصل إلا مع أولياء الله، ودل عليها بقوله:

" فدخل وقت الظهر ولم أجد ماء فقلت في نفسي كانت الأولياء ترى الكرامات كنبع الماء وغيره".⁶²

الظهور المفاجئ للماء يثبت ولاية المتكلم، ويرواح هذا العنصر بين الظهور المفاجئ عند الحاجة إليه والاختفاء المفاجئ عند البحث عنه للتحقق من الكرامة.

- نفسه، ص 73.61

- نفسه، الصفحة نفسها. 62

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

ويدور المقطع الرابع (تتوضأ به - فتوضأت به) حول حدث حلول وقت الصلاة والحاجة إلى ماء الوضوء، وانعدام هذا الأخير مما يمثل عقدة داخل الحكاية. فصلاة الظهر تمثل الحافز، ويمثل الظهور المفاجئ للماء الحل / الدعاء، وهنا كرامة أخرى، هي استجابة الدعاء حينما دعا ربه قائلاً:

"اللهم ارزقني ماء تتوضأ به"⁶³.

يمكن اعتبار الحاجة إلى الماء بداية المتتالية وظهوره المفاجئ وسطها، وغيابه المفاجئ نهايتها. لنلاحظ أن هذه الكرامة تنمو حكايتها وفق النظام الدلالي التالي:

ظهور الماء / كرامة.

غياب الماء / تحقق للكرامة.

أو

دعاء / استجابة.

ت. شخصيات الكرامة / الحكاية الخامسة ووظائفها:

يمكن اعتبار الماء موضوع الحكاية أو العامل المهيمن فيها، بالإضافة إلى السارد الذي يمثل عاملاً فاعلاً، وتمثل زيارة الأم عاملاً باعثاً، ويمثل الماء في البداية عاملاً معارضاً، لينتهي به المطاف إلى عامل مساعد. لنلاحظ أن العوامل في النصوص السردية لا تحتفظ بنفس الوضع بل تتغير وتتبادل الأدوار، فمرة تكون عاملاً معارضاً، ومرة تكون عاملاً مساعداً كما الحال بالنسبة للماء هنا. ويمثل الأخ عاملاً مشاركاً وشاهداً على حدوث الكرامة، وذلك رغبة من السارد في تحقيق المصادقية والواقعية لما يروييه من كرامات، لنستنتج أن وظيفة هذه الكرامة مثل سابقتها، هي إثبات الولاية، وهو أمر غير هين.

تتمثل الكرامة هنا، في رؤية نبع الماء الذي ارتبط بالأولياء، فظهور الماء هو إثبات للولاية كما قلنا، فالماء مرتبط بالصفاء والنقاء والظهور والعبادة (الصلاة)، وهو ملازم لنيل الإنسان للكرامة، فرؤيته في مكان ما يشير إلى ولاية الرائي. فالماء هو انعكاس لنفسية الوالي التي تنعم بالطمأنينة والنقاء والصفاء، كما أن رؤية الطير هي رغبة لدى الوالي في التحليق ومفارقة الجسد الفاني لمعاقبة الذات الإلهية التي تمثل الخلاص، والسباحة في ملكوت الخالق.

ارتباط الماء بالأولياء شائع في المغرب، ذلك أن كثيراً من الأضرحة أقيمت على نبع المياه، ناهيك عن أن الماء ارتبط بالأنبياء ومعجزاتهم، ونذكر هنا موسى عليه السلام ومحمد (ص).

سادساً: مقارنة الكرامة / الحكاية السادسة.

تبتدئ الكرامة السادسة كغيرها بنفس الافتتاحية:

"ومن ذلك أنني...."

63 - نفسه، الصفحة نفسها.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

ونصها هو، كالتالي: " ختمت كتابا حين كنت إماما في جامع القصبية وأنا أعزب. فدفعت للمؤذن سيدي محمد الصغير مُدَّين من الطحين صغيرة أو ثلاثة. فصنع منها طعاما فما زال يطعم الناس من المغرب إلى العشاء تقوم فرقة وتجلس أخرى. ثم فضل الطعام، فعمله إلى داره. قال: فأكل منه أهل الدار والجيران. قال: فتحققت أنها كرامة. وقال: كنت استصغرت الطحين حين دفعته إلي".⁶⁴

تتميز هذه الكرامة بخصوصية ترتبط بالثقافة المغربية؛ وسنوضح ذلك من خلال مقارنتنا لها. وسنبداً بتحديد مقاطعها ومنتالياتها.

أ. مقاطع الكرامة الحكاية السادسة ومنتالياتها:

سنعمل على تحديد مقاطع هذه الكرامة / الحكاية اعتمادا على التكرار والتشاكل الصوتي الذي ينتج عنه تشاكل دلالي يمكن تبينه من خلال النظام الدلالي الذي تنمو وفقه الحكاية.

نلاحظ أن المقاطع المتحركة في هذه الكرامة / الحكاية هي:

فدفعت-دفعته.

الطحين- الطحين.

يطعم الطعام.

تقسم هذه الوحدات الصوتية الحكاية إلى ثلاثة مقاطع، تشكل ثلاثة أحداث تمثل متالية. فقوله: "فدفعت-دفعته" يعود فيه ضمير المتكلم في الوحدة الأولى على المتكلم " أحمد بن عجيبية"، ويعود ضمير الغائب في الثانية على الطعام ويتصل بالمؤذن "سيدي محمد الصغير". فالحدث هنا، يتعلق بالمتكلم الذي دفع طحيناً للمؤذن لكي يصنع طعاما، فصنع الأخير الطعام ووزعه على الناس وحمل ما فضل منه إلى منزله فأكل منه أهل بيته والجيران، رغم قلة الطحين الذي لا يتجاوز مدين أو ثلاثة أمداد. ويختتم هذا الحدث بدهشة المؤذن، الذي استقل في البداية كمية الطعام.

ويشكل المقطع الصوتي الثاني (الطحين - الطحين) نوعية المادة التي صنع منها المؤذن الطعام لإطعام الوافدين. وهي كمية لا تزيد عن مدين أو تتجاوزها بقليل، مما دفع بالمؤذن إلى استقلال هذه الكمية في البداية ودهشته مما صنع منها منطعام ومن عدد الأكلين منه.

ويتعلق المقطع الصوتي الثالث والأخير (يطعم-الطعام) بحدث الإطعام التي كان الأولياء والشيوخ يحرضون على توفيره للزوار والفقراء والمريدين وعابري السبيل. ويتعلق أيضا بالطعام الذي استقله المؤذن في الأول، وتعجبه من عدد الذين طعموه رغم قلته في النهاية، وهنا الكرامة التي ارتبطت بالطعام عند المغاربة، وهي كرامة البركة التي تحصل فيه بفضل الأولياء، ويفضل عدد المستفيدين من هذا الطعام الذي يصنعه الأولياء في زواياهم وبيوتهم، ويدل على هذا الأمر قول المؤذن:

" فتحققت أنها كرامة".⁶⁵

وهذه الظاهرة هي التي اعتبرناها في بداية هذه المقاربة ما يشكل خصوصية الكرامة عند أهل المغرب، حيث ارتبطت الكثير من كرامات أوليائه بالبركة.

ب. شخصيات الكرامة / الحكاية السادسة ووظائفها:

- نفسه، ص 73.64

- نفسه، الصفحة نفسها.65

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

تشتمل هذه الكرامة على شخصيتين رئيسيتين هما: شخصية "أحمد بن عجيبة" الذي يمثل سارد هذه الحكاية والعامل الباعث، وشخصية المؤذن محمد الصغير وهو العامل المساعد، الذي ينجز فعل الإطعام الذي طلبه منه العامل الباعث الذي حصلت معه هذه الكرامة حينما كان إماما في مسجد القصبة أيام عزوبته، وهذه الإشارة من السارد يقصد بها إبراز أنه كان مؤيدا بالكرامات منذ شبابه، وأنه كان مهيئا للولاية منذ تلك الفترة المبكرة من عمره. ويمثل الطعام في هذه الحكاية عاملا معارضا، لأنه قليل قد لا يكفي لجموع المحتاجين. فالطعام لم يكن يتجاوز في البداية مدين من الطحين أو ثلاثة، فإطعام الناس وكفاية الطعام يمثل الكرامة في هذه الحكاية. وتمثل بركة الولي عاملا مساعدا على إطعام كل الجموع التي قصدت الجامع، ويمثل هذا الأخير الفضاء الذي يصلي فيه الناس، والفضاء الذي يقصدونه للحصول على الطعام أو للمبيت أو المساعدة على مواجهة الجوع والفاقة. أما زمان هذه الكرامة فهو لا شك زمن الشدة وقلة الطعام. نلاحظ في هذه الكرامة تحولا للطعام من القلة إلى الكثرة، وتحول نظرة المؤذن من استغلاله للطعام إلى استكثاره، وتمثل القلة/الكثرة أو القلة/البركة النظام الدلالي الذي تنمو وقفه هذه الحكاية/الكرامة. فقلة الطحين مقابل كثرة الناس واستقلال المؤذن له في البداية واستكثاره له في النهاية، هو ما يمثل جانب العجائية في هذه الكرامة.

ثانيا: مستوى الخطاب في كرامات "أحمد بن عجيبة":

تقف في ما يلي عند الدلالات والمعاني المستفادة من هذه الكرامات التي عرضنا لها بالتحليل ووقفا في البداية عند مستوى القصة. وعلى مستوى الخطاب نلاحظ تكرار بعض الألفاظ مثل الطير والماء والطعام، وهذا التكرار كانت له دلالاته ودوره في تحليل هذه الكرامات. تحضر هذه الألفاظ حضورا رمزيا يعكس موضوعات متصلة بحياة السارد وحياة مريديه وحياة مجتمعه الذي يعيش فيه، ويمكن القول منذ البداية أن لغة هذه الكرامات لغة بسيطة يفهمها الجميع مما يجعلنا نقول أن صاحبها كان على اتصال وثيق بمجتمعه إلى درجة أننا نجد في أكثر من حكاية يستعمل كلمات من اللهجة المحلية، حيث يتكلم عن نفسه بنون الجماعة كقوله مثلا " نتوضأ به" وهي طريقة تحدث أهل شمال المغرب أو المغاربة عموما عن أنفسهم، فضمير المتكلم يصبح ضمير للجمع حين الحديث عن الذات، فحينما نريد قول "أكل"، فإننا نقول "نأكل"، كما أنه يستعمل كلمات كثيرة من اللهجة المحلية لمنطقته كقوله: " طلل" وقوله: "المرفع"، وقوله: "حامل" في حديثه عن النهر الممتلئ إلى غير ذلك من الألفاظ والعبارات.

أهم ما يسم الموضوعات التي تطرق لها "أحمد بن عجيبة" هو النظرة الدينية الإسلامية التي تغلفها وتغلب عليها. وهكذا نجد أن الطير عنده يرمز للملائكة والعالم النوراني الذي تمثله، وغالبا ما يأتي هذا العالم في مقابلة العالم الإنساني. ففي كرامات "ابن عجيبة" يحضر النوراني والحيواني والإنساني. حضور يجعلها تتناص مع القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، مما يجعلنا نقول: إن هذه الكرامات تعكس عكسا فنيا وجمالي العقيدة الإسلامية والتصور الإسلامي للعالم بلغة بسيطة قريبة من أذهان العامة والخاصة. فالمسلم يتصور أن الحيوانات وجميع المخلوقات تسبح لخالقها، ولكن الناس لا يفقهون هذا التسبيح، وأن هناك فئات قليلة من الناس من يفهمون منطق الطير كالأنبياء والأولياء. تجعلنا الكرامة تتصور هذا الاعتقاد تصورا فنيا وجمالي من خلال السرد الصوفي، ومن خلال توظيف العجائي في انسجام تام مع المعتقد الإسلامي، إنها تقدم تصورا صوفيا لهذا العالم الذي نعيش فيه. تتناول الكرامات المقدس في الإسلام كليلة القدر، وتقدمه لنا في انسجام تام مع المنقول، وتجعله قريبا من أذهاننا.

عكست هذه الكرامات من ناحية أخرى أفكارا ومفاهيم صوفية ك مفهوم المجاهدة والمكاشفة والثبات، وهي مفاهيم تشترك فيها مع التصوف في المشرق العربي، وتبرز جانبا خاصا من التصوف المغربي يجعل من التجربة الصوفية المغربية تجربة ذات خصوصية وذات بعد محلي. فعلاقة الأولياء بالماء (البحر- النهر- النبع) هي علاقة ذات خصوصية في المغرب كفضاء انتشر فيه التصوف، وكثرت فيه الأضرحة والزوايا. والناظر إلى خريطة وجود هذه الفضاءات الخاصة بالتصوف والدالة عليييري أنها تنتشر بالقرب من أماكن الماء أو منابعه أو مصادره كالسواحل والجبال والوديان والعيون، فعلاقة الأولياء بالبحر تحديدا هي علاقة تاريخية تعود إلى زمن الجهاد ومواجهة الغزاة الذين كانوا يغيرون على السواحل المغربية ويحتلون بعضها، وكان رجال التصوف والزوايا يعتقدون على ضفافها وسواحلها رباطات للجهاد يحثون فيها الناس على مقاومة المحتل ومواجهته، وكانت هذه الرباطات غالبا بالقرب من السواحل والجبال والوديان.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

هناك خصوصية أخرى مرتبطة بالكرامات عند المغاربة، وهي ظاهرة البركة المرتبطة بالطعام والحراث والحصاد، فقد كان لهؤلاء الأولياء في المغرب ولأضرحتهم وزواياهم دور اجتماعي كبير في إطعام الناس وإيوائهم أيام الجوع والشدائد والحروب، وارتبطت الكرامة عندهم بالبركة والتي لا نكاد نجد لها مقابلا في باقي البلاد الإسلامية.

لائحة المصادر والمراجع

- القرآن الكريم
- الجرجاني، التعريفات (النسخة الإلكترونية)
- مجموعة من الباحثين، الكرامات الصوفية المغربية (دراسات سيميائية)، تأطير وتقديم: حسن مسكين، جذور للنشر- الرباط، الطبعة الأولى، 2006.
- ابن عجيبة، الفهرسة، حققها وقدم لها وعلق عليها، عبد الحميد صالح حمدان، دار الغد العربي، الطبعة الأولى 1990.